

Sistema de soporte a la toma de decisiones para mejorar la eficiencia de la gestión forestal

Authors: Francesca Gianetti (University of Florence, UNIFI), Jordi Tarradas (BOSCAT)

La gestión forestal es un campo complejo y dinámico que requiere equilibrar la conservación ambiental, la viabilidad económica y el cumplimiento normativo. Una gestión eficaz de los bosques garantiza el uso sostenible de los recursos, protege la biodiversidad y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, los propietarios y gestores forestales suelen enfrentarse a desafíos en la recogida de datos, la toma de decisiones y el cumplimiento de los requisitos legales. Conscientes de estas dificultades, el Grupo Operativo GO-FOR.TRACK ha desarrollado un innovador Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) orientado a agilizar las prácticas de gestión forestal. Esta herramienta integra análisis de datos espaciales, automatización y evaluación de servicios ecosistémicos para facilitar la revisión y optimización de los planes de gestión forestal.

Figura 1: Logotipo de Fortrack

Un enfoque tecnológico de la planificación forestal

El DSS es una herramienta tecnológicamente avanzada que combina el análisis geoespacial con la gestión de los recursos forestales. El sistema utiliza un marco cartográfico integral que incorpora diversos datos sobre servicios ecosistémicos, incluyendo:

- Mapas de captura de carbono, que ofrecen información sobre el papel del bosque en la absorción y almacenamiento de dióxido de carbono.
- Evaluación de la distribución de biomasa, fundamental para analizar prácticas de aprovechamiento sostenible.
- Clasificación de tipos de bosque, que permite a los gestores diferenciar entre diversos ecosistemas forestales y planificar intervenciones en consecuencia.

Desarrollado utilizando el Sistema Común Internacional de Clasificación de los Servicios Ecosistémicos (CICES), el DSS permite una evaluación precisa del valor físico y económico de los recursos forestales. A través del uso de modelos biofísicos avanzados, el sistema genera mapas de alta resolución que constituyen una valiosa herramienta para la toma de decisiones de los actores implicados.

Una de las principales fortalezas del DSS es su capacidad para ofrecer datos a nivel de parcela, una característica crucial dado el marco normativo vigente en Italia. Los planes de gestión forestal en el país deben ser aprobados por las autoridades públicas e incluir descripciones detalladas de las parcelas. El DSS automatiza este proceso al integrar datos espaciales con los marcos normativos, garantizando el cumplimiento de la legislación forestal al tiempo que reduce la carga administrativa.

Principales beneficios para propietarios y gestores forestales

La implementación del DSS ofrece numerosas ventajas para los propietarios de bosques, gestores y entidades colectivas:

1) Generación automatizada de informes:

- El DSS automatiza la elaboración de informes parcelarios y planes de gestión requeridos legalmente.
- Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo a los gestores centrarse en las operaciones forestales sobre el terreno.

2) Mejora en la toma de decisiones:

- El sistema proporciona herramientas de análisis espacial para evaluar la productividad forestal, el valor de conservación y el impacto ecológico.
- Facilita la toma de decisiones basada en datos, mejorando la sostenibilidad a largo plazo de los recursos forestales.

3) Eficiencia en costes y tiempo:

- Al automatizar la documentación y reducir la introducción manual de datos, el DSS conlleva un ahorro significativo de costes.
- Optimiza el flujo de trabajo para propietarios forestales, empresas y colectivos medioambientales, asegurando una mejor asignación de recursos.

4) Marco de conocimiento mejorado:

- El sistema promueve un enfoque integrado en la planificación forestal al vincular perspectivas ecológicas, económicas y legales.
- Proporciona un archivo digital completo sobre el estado pasado y actual del bosque, lo que facilita el análisis de tendencias históricas.

Implicaciones para la Gestión Forestal Sostenible

El DSS desempeña un papel fundamental en el fomento de prácticas de gestión forestal sostenible al integrar innovaciones tecnológicas modernas con el conocimiento silvícola tradicional.

1) Mitigación del cambio climático:

- El sistema ayuda a monitorizar el potencial de captura de carbono, apoyando las estrategias de acción climática.
- Favorece una gestión forestal adaptativa, permitiendo a los propietarios ajustarse a las condiciones ambientales cambiantes.

2) Conservación de la biodiversidad:

- Los mapas de servicios ecosistémicos permiten a los gestores identificar áreas de alto valor ecológico.
- Garantiza que las intervenciones estén alineadas con los objetivos de protección de la biodiversidad.

3) Cumplimiento normativo e integración con políticas públicas:

- El DSS simplifica el proceso, a menudo complejo, de cumplir con los requisitos legales en materia forestal.
- Asegura que los planes de gestión se ajusten a las políticas forestales nacionales y de la Unión Europea.

El Futuro de la Gestión Forestal

El Sistema de Soporte a la toma de Decisiones del proyecto del GO-FOR.TRACK está llamado a revolucionar la gestión forestal haciéndola más eficiente, sostenible y basada en datos. A medida que las herramientas digitales se integren cada vez más en la gestión de los recursos naturales, innovaciones como el DSS desempeñarán un papel crucial para garantizar que los bosques sigan proporcionando beneficios económicos, medioambientales y sociales.

Conclusión

El desarrollo de este Sistema de Soporte a la toma de Decisiones representa un hito en la silvicultura moderna, ya que ofrece una solución innovadora para propietarios, gestores y colectivos forestales. Al automatizar procesos críticos, mejorar la toma de decisiones y alinearse con los objetivos de sostenibilidad, esta herramienta supone un importante paso adelante para el sector forestal.

4 February 2025

Further information

[Visit the project page: GO-FOR.TRACK.](#)

Contacts

[Francesca Giannetti](#)
[University of Florence, UNIFI](#)
[Email: francesca.giannetti@unifi.it](mailto:francesca.giannetti@unifi.it)

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

